

TÍTULO: PROCESSO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.

DOI: 10.5281/zenodo.17764471

AUTORES: KAUA ALVES GOMES DOS SANTOS, GABRIELA DE ALMEIDA VASCONCELOS.

INTRODUÇÃO: O PROCESSO DE ENFERMAGEM (PE) É UM MÉTODO CIENTÍFICO QUE ORGANIZA A PRÁTICA PROFISSIONAL, DIRECIONANDO O RACIOCÍNIO CLÍNICO E POSSIBILITANDO ASSISTÊNCIA SISTEMATIZADA, INTEGRAL E HUMANIZADA. NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), SUA UTILIZAÇÃO PROMOVE RESOLUTIVIDADE, CONTINUIDADE DO CUIDADO E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO COM O USUÁRIO. OBJETIVO: ANALISAR A IMPORTÂNCIA E OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NA APS. MÉTODOS: TRATA-SE DE REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA, REALIZADA NAS BASES SCIELO E BVS, COM ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2018 E 2025 QUE ABORDASSEM A APLICAÇÃO DO PE NA APS. FORAM UTILIZADOS OS DESCRITORES EM SAÚDE: “PROCESSO DE ENFERMAGEM”, “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE” E “ENFERMAGEM”, COMBINADOS COM OS OPERADORES BOOLEANOS AND E OR. RESULTADOS: A LITERATURA APONTA QUE A IMPLEMENTAÇÃO DO PE FAVORECE A TOMADA DE DECISÃO CLÍNICA, O PLANEJAMENTO DO CUIDADO E A AUTONOMIA DO ENFERMEIRO, SENDO RECONHECIDO COMO TECNOLOGIA ESSENCIAL PARA A QUALIFICAÇÃO DA APS. O USO DO PE CONTRIBUI PARA A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO, MELHORA DA COMUNICAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS E REGISTRO ADEQUADO DAS AÇÕES DE SAÚDE. ENTRETANTO, DESAFIOS AINDA SE IMPÕEM, COMO A SOBRECARGA DE ATENDIMENTOS, INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS MATERIAIS, DÉFICIT DE PROFISSIONAIS E FRAGILIDADES NA EDUCAÇÃO PERMANENTE. ESTUDOS DEMONSTRAM QUE, QUANDO APLICADO DE FORMA EFETIVA, O PE POTENCIALIZA A COORDENAÇÃO DO CUIDADO, FORTALECE A INTEGRALIDADE E CONTRIBUI PARA A CONSOLIDAÇÃO DA APS COMO ORDENADORA DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE. CONCLUSÃO: O PROCESSO DE ENFERMAGEM CONSTITUI-SE FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA O FORTALECIMENTO DO TRABALHO DO ENFERMEIRO NA APS. SUA IMPLEMENTAÇÃO QUALIFICA A PRÁTICA CLÍNICA, PROMOVE SEGURANÇA, INTEGRALIDADE E HUMANIZAÇÃO, CONSOLIDANDO A APS COMO EIXO FUNDAMENTAL DO SUS. INVESTIR NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E NO FORTALECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO É ESSENCIAL PARA A CONSOLIDAÇÃO DE SUA PRÁTICA.

PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO DE ENFERMAGEM; ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE; ENFERMAGEM.